

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI
PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIIY-SIYOSIIY
FANLAR FAKUL‘TETI**

**“YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOIIY
FANLAR TRANSFORMATSIYASINING
NAZARIY-METODOLOGIK
MASALALARI”**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMANI**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2024 yil 15-16 noyabr

Samarqand 2024

“Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar transformatsiyasining nazariy-metodologik masalalari” Samarqand, 15-16 noyabr 2024

«Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar transformatsiyasining nazariy-metodologik masalalari»//mavzusidagi respublika ilmiy-texnik anjumani (2024 yil 15-16 noyabr) /Isoqjon Negmatov, Obid Qodirov, Aktam Samadovlar tahriri asosida. Samarqand: SamDU, 2024. 714 b.

Tahrir hayati:

- | | |
|----------------|--|
| 1. A.Q.Aymatov | Fakultet dekani, tahrir hay’ati raisi; |
| 2. I.Negmatov | Sotsiologiya va ijtimoiy ish kafedrasini mudiri; |
| 3. A.R.Samadov | Falsafa va milliy g’oya kafedrasini mudiri; |
| 4. O.S.Qodirov | Amaliy psixologiya kafedrasini mudiri. |

To’plovchilar:

- | | |
|---------------|--|
| 1. I.Negmatov | Sotsiologiya va ijtimoiy ish kafedrasini mudiri. |
| 2. M.B.Sherov | Sotsiologiya va ijtimoiy ish kafedrasini dotsenti. |

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 18-yanvardagi “2024-yilda o‘tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 16-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash hamda ijtimoiy barqarorlikning sinergetik muammolarini keng doirada muhokama qilish, unda xorijiy va mahalliy mutaxassislar, professor-o‘qituvchilar, talabalar va tadqiqotchilar, tegishli soha olim va mutaxassislarining ishtirokini ta’minlash, fan yutuqlarini respublikamiz ta’lim sohasiga keng tatbiq qilish maqsadida Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakul’teti tomonidan 2024-yil 15-16 noyabr kunlari **“Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar transformatsiyasining nazariy-metodologik masalalari”** mavzusida respublika ilmiy-texnik anjumani o‘tkazildi. Ushbu anjuman materiallari to‘plam holida nashr etildi. Mazkur respublika ilmiy-texnik anjumani to‘plamida Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar transformatsiyasining nazariy-metodologik masalalarini tadqiq etilishi va yurtimizda Sotsiologiya va ijtimoiy ish fanlarini transformatsiyalashuvi, Falsafiy tafakkur transformatsiyasi, Amaliy psixologiyani dolzarb muammolarini o‘rganishga oid zamonaviy tadqiqotlar va yangicha yondashuvlar borasida taklif va tavsiyalarni qamrab olgan maqolalar aks etgan.

Maqolalardagi ma’lumotlarning asosli va haqqoniy ekanligiga mualliflar javobgardirlar.

© Samarqand davlat universiteti

POSTMODERNIZM TAFAKKURINING EDVARD SAID ORYENTALIZM KONSEPSIYASIGA TA’SIRI

Ro‘ziboyev Dostonbek Dilmurod o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
“Falsafa va mantiq” kafedrasida tayanch doktoranti (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada, postmodernizm tafakkurining Edvard Said “oryentalizm” konsepsiyasining shakllanishidagi ta’siri tahlil qilinadi. Postmodern tafakkurning bilim va hokimiyat o‘rtasidagi aloqalarga yondashuvi, Sharq haqidagi stereotiplarni tanqidiy ravishda qayta ko‘rib chiqishda tutgan o‘rni o‘rganiladi. Shuningdek, maqolada postmodernizmning yangi post-kolonial tadqiqotlar sohasining shakllanishidagi omillari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Postmodernizm, oryentalizm, Edvard Said, Mishel Fuko, hokimiyat va bilim, Sharq va G‘arb munosabatlari, sharqshunoslik, ijtimoiy konstruktsiya, stereotip, dominantlik, politsentrizm.

Postmodernizm XX asrning ikkinchi yarmida, taxminan 1950-1970 yillarda, bir qancha muhim omillar natijasida shakllangan va rivojlangan madaniy, falsafiy va intellektual oqim hisoblanadi. Bu davrdagi global siyosiy o‘zgarishlar, iqtisodiy rivojlanish, texnologik taraqqiyot va madaniyatlararo munosabatlarda vujudga kelgan politsentrizm kabi jarayonlar postmodernizmning shakllanishiga zamin yaratdi. “Postmodernizm vakillari bilim va qadriyat kabilarni diskurs yoki ijtimoiy shakllantirilgan deb hisoblashadi va ularni siyosiy, tarixiy yoki madaniy rivojlanish va iyerarxiyalarning mahsuli deb sanashadi. Ushbu mutafakkirlarning fikricha, shaxsiy yoki ma’naviy ehtiyojlar insonlarning ijtimoiy yashash sharoitlarini yaxshilash, nisbatan elastik va moslashuvchan tartiblar o‘rnatish orqali qondirish mumkin deb hisoblashadi va bu ularni modernizm an’analari bilan qarshi qo‘yadi, chunki modernizm avvalo ideal deb qaraladigan haqiqatga erishishga kattaroq urg‘u beriladi” [7].

Bu tafakkur yo‘nalishining shakllanishi o‘zida bir qancha tarixiy omillarni jamlagan. Ikkinchi jahon urushidan keyin taraqqiyotning rivojlanish tendensiyasi xarakter xususiyatida o‘zgarishlar kuzatildi. “Yangi zamonaviy ijtimoiy va iqtisodiy tizimlar (masalan, kapitalizm va industrilizatsiya) hamda global o‘zgarishlar (masalan, sovuq urush, demokratik va milliy harakatlar) madaniy va falsafiy tafakkur tarziga salmoqli ta’sir ko‘rsatdi” [2]. “Shuningdek bu davrda modernizm tafakkuri yaratgan “haqiqat”, “haqiqiylik” va “tenglik” an’anaviy ideallari, g‘oyalari, qadriyatlari postmodernizm oqimi vakillari tomonidan tanqid qilindi” [8].

Postmodernizmning asosiy mazmuni quyidagi xususiyatlarda namoyon boladi.

Postmodernizm haqiqatni nisbiy tushuncha sifatida qabul qiladi. Bu nuqtayi nazardan haqiqat va bilimlar doimo muayyan kontekst va individual tajribalar asosida shakllangan deb hisoblanib, haqiqatning yagona va universal tushunchasi mavjud emasligi ta’kidlanadi [3]. Shuningdek, postmodernizm subyektiv tajriba

markaziy o‘rin tutadi. Bu g‘oya shaxsiy tajribalar va subyektiv qarashlarning xilma-xilligini qadrlaydi, ya’ni har bir shaxs o‘z dunyoqarashi va yondashuvlariga ega bo‘lib, ular umumiy qonunlarga, yoki ijtimoiy konstruksiyalarga bo‘ysunmaydi.

Postmodernizmni modernizm davri bilan bog‘liq metanarrativlar va mafkuralarga nisbatan shubha, ironiya va ularni inkor etish tendensiyasi sifatida ham ta’riflash mumkin. Unda ko‘pincha uyg‘onish davrida yuzaga kelgan oqilonalik (ratsionallik) inkor qilinadi va siyosiy hamda iqtisodiy qudratni ushlab turishda mafkuraning o‘rni yuqori qo‘yiladi. Postmodernizm asosan obyektiv voqelik, axloq, haqiqat, inson tabiati, aql, ilm-fan, til va ijtimoiy taraqqiyot kabi universal g‘oyalar tanqid ostiga olinadi. Ya’ni ularning hech biri universal xarakterga ega emas, balki muayyan tarixiy yoki ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar tomonidan yuzaga keltirilgan deb hisoblanadi. Postmodernizm an’anaviy nazariya va amaliyotlarga qarshi chiqib, haqiqatning ko‘p qirraliligini ta’kidlaydi.

Postmodernizm falsafiy tafakkur oqimi sifatida ko‘plab shakllangan bilim sohalariga ta’sir ko‘rsatib yangi paradigmalarda va konsepsiyalarning shakllanishiga turtki bo‘ldi. Postmodernizm tafakkurining asosiy xususiyatlari bo‘lgan ko‘p qirralilik va relyativistik yondashuvlar Sharq va G‘arb munosabatlari paradigmalari yangicha ko‘z bilan ko‘rib chiqishga, shuningdek, turli madaniy, ijtimoiy va siyosiy jihatlarni sintez qilishga imkon berdi. Natijada shu davrgacha shakllangan sharqshunoslik bilim sohasi va sharqshunos mezonlari tanqidiy tahlil qilinib XX asr ikkinchi yarmida sharqshunoslikni keng tanqid qilgan tadqiqotlar vujudga kela boshladi. Bu tadqiqotlarning asosiy mazmunida G‘arb sharqshunosligining obyektivligi va bu soha shakllanishidagi siyosiy omillar tanqidi yotardi. Anvar Abdul-Malek, A. Tibavilar birinchilardan bo‘lib mavjud sharqshunoslikni postmodernizm tafakkuri mezonlari asosida tanqid qilib chiqishdi.

Biroq Edvard Saidning 1978-yilda “Oryentalizm” kitobining chop etilishi bilan sharqshunoslikda haqiqiy rezonansni vujudga keltirdi. Edvard Saidning “Orientalizm” asari G‘arb ilm-fanida Sharq ijtimoiy konstruksiyasi qanday qilib stereotiplar bilan yaratilganligini mavjud sharqshunoslik va G‘arbdagi Sharq interpretatsiyasi tanqidi bilan amalga oshiradi. 1978-yilda chop etilgan bu asar postkolonial tadqiqotlar sohasining asosiy konsepsiyasidan biriga aylangan bo‘lib, Sharq haqidagi stereotiplar va ularning mustamlakachilikka xizmat qilganligi haqidagi tanqidiy fikrlarni o‘zida aks ettiradi.

Ushbu asarda keltirilgan oryentalizm konsepsiyasi postmodern tafakkur g‘oyalari bilan uzviy bog‘liqdir. Chunki bu konsepsiyaning asosini tashkil etuvchi nazariyalar bevosita postmodern tafakkur mahsuli bo‘lib, Said shu nazariyalar asosida G‘arbning oryentalizmini (sharqshunoslik) tanqid qiladi. Saidning tanqidi asosida postmodernizm vakili Mishel Fukoning kuch va bilim nazariyasi asosida G‘arbning ilmiy va madaniy ustunligining keskin tanqidi yotadi [9].

“Orientalizm” konsepsiyasi orqali Said G‘arb tomonidan yaratilgan “Sharq” obrazining qanchalik stereotipik va noto‘g‘ri ekanligini ochib beradi. Said bu nuqtai nazardan Sharqni G‘arb tomonidan o‘z manfaatlariga moslashtirilgan tarzda, turli g‘oyalar va tushunchalar orqali tasvirlanganini tanqidiy tahlil orqali tushuntiradi [6]. Edvard Saidning “Orientalizm” konsepsiyasi postmodern tafakkurning muhim

aspektlarini o‘zida jamlagan bo‘lib, G‘arbning Sharqqa nisbatan noxolis interpretatsiyasi va tasvirlarini tanqidiy ko‘rib chiqishga zamin yaratdi. Bu yondashuv orqali Said G‘arb va Sharq o‘rtasidagi madaniy va ilmiy munosabatlarning murakkabligini yanada chuqurroq anglashga va G‘arb ilm-fanida o‘zining stereotipik va gegemonlik qarashlarini qayta ko‘rib chiqishga konseptual asos yaratdi.

Saidning fikricha, “oryentalizm” (G‘arb sharqshunosligi) nafaqat ilmiy balki, madaniy va siyosiy g‘oyalar orqali ham Sharqni “boshqa” (other) sifatida talqin qiladi. G‘arb tomonidan sharqshunoslik vositasida yaratilgan Sharqning ekzotik, qoloq, iratsional stereotipi kolonializmni oqlab madaniy siyosiy gegemonlikni mustahkamlagan.

Postmodern tafakkur, ayniqsa, 1960-70-yillar davomida ijtimoiy va madaniy nazariyalarda muhim o‘rin egallab, turli mafkura va stereotiplarni qayta ko‘rib chiqish uchun asos yaratdi. Postmodernizm oqimining vakili bo‘lgan Fuko kuch va bilim o‘rtasidagi murakkab aloqalarni ochib beradi va o‘zining “bilim va hokimiyat konsepsiyasini ishlab chiqadi, bu esa Saidga Sharqqa nisbatan G‘arbning dominantlik asosidagi yondashuvlarini tanqid qilishida nazariy asos yaratdi [1]. Saidning qarashlarida Fukoning ta‘sirini bevosita kuzatish mumkin. Said G‘arb ilm-fanida mavjud bo‘lgan kuch-bilim dinamikasini tanqidiy o‘rganadi va Sharq haqidagi stereotipik tasavvurlar qanday qilib siyosiy motivlar asosida shakllanganini ko‘rsatadi.

Postmodernizmning xilma-xillik qo‘llab-quvvatlashi orqali Said e‘tiborini “Sharq” tushunchasini yanada murakkab va o‘ziga xos jihatlarini ko‘rsatishga qaratdi. Postmodernizm orqali Said, G‘arb madaniyatining Sharqqa nisbatan uzoq davom etgan stereotipiki yondashuvlarini yangilashga va bu mavzuni yanada ko‘p ma‘noli yondashuv bilan ochib berishga harakat qildi.

Postkolonializm nazariyasining asosiy shakllantiruvchi elementi sifatida “Oryentalizm” nafaqat G‘arbning Sharqqa bo‘lgan munosabatini o‘zgartirdi, balki bu munosabatni tarix, madaniyat va siyosat kontekstida tanqidiy ko‘rib chiqishga asos yaratdi [10]. Bu madaniy va tarixiy tasavvurlarni qayta ko‘rib chiqish orqali Said G‘arbning Sharqni qanchalik noto‘g‘ri tasvirlaganini asoslashga harakat qildi.

Saidning “Orientalizm” asari madaniyat va siyosat sohasida yangi qarashlarni shakllantirgan bo‘lsada, ayni paytda post-kolonial tadqiqotlar sohasi uchun paradigmal asoslarni ilgari surdi [5]. Shuningdek, u madaniy xilma-xillik va ko‘p qirralilikka asoslangan postmodernistik qarashlarni targ‘ib qilish orqali Sharqning o‘ziga xosligini tasdiqlab unga nisbatan mavjud bo‘lgan stereotipik yondashuvlarni qayta ko‘rib chiqish uchun nazariy asos yaratdi.

“Oryentalizm” post-kolonial tadqiqotlar sohasiga asos bo‘lib, G‘arbning Sharqqa munosabatini global kontekstda o‘zgartirishga xizmat qildi [4]. Chunki Said taklif qilgan konsepsiya post-kolonial tadqiqotlarni nafaqat sharqshunoslikda, balki adabiyot, san‘at, identiklik muammolarida amalga oshirishga imkon berdi.

Postmodernistik tafakkur madaniyatlararo tenglik va o‘zini o‘zi ifoda etish imkoniyatini qo‘llabquvvatlagan holda, G‘arbning Sharqni passiv, statik yoki “pastroq” madaniyat sifatida tasvirlashiga tanqidiy yondashadi. Bu yondashuv

Sharqni faqat G‘arb vesterinizatsiya tamoyillariga ko‘ra emas, balki o‘z tarixiy va ijtimoiy realliklariga asoslangan holda anglash zarurligini ilgari suradi.

Posmodernizm boshqa madaniyatlarning o‘ziga xosligini tan olishni, ularni “boshqa” sifatida emas, teng huquqli va mustaqil subyekt sifatida ko‘rishni taklif qiladi. Edvard Said va boshqa post-kolonial nazariyotchilar bu masalani chuqur o‘rgangan holda, oryentalizmning qarama-qarshi tomonlarini va G‘arb tasavvurlarning nisbiyligini ko‘rsatib bergan. Shu tariqa, posmodernizm Sharqning passiv obyekt emas, balki o‘z madaniy va ijtimoiy borlig‘iga ega bo‘lgan faol ishtirokchi ekanligini ta’kidlaydi.

Bu yondashuv natijasida Sharqning o‘zini o‘zi tasvirlash va ifoda etish imkoniyati kengaydi, bu esa G‘arbning ustuvorligini tanqid qilishga va Sharq madaniyatini keng qamrovli, murakkab ko‘rinishda qabul qilishga zamin yaratdi. Yana ham aniqroq aytganda postmodernizm sivilizatsion munosabatlarda sentrizmdan voz kechib politsentrizmni ilgari suradi. Bu g‘oya Edvard Saidning g‘oyalari va konsepsiyasi mazmunida o‘z aksini topgan.

Xulosa qilib aytganda, postmodernizm tafakkuri Saidning “Oryentalizm” g‘oyalarini shakllantirishda asosiy rol o‘ynadi va G‘arb va Sharq o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni tanqidiy ko‘rib chiqishga hissa qo‘shdi. Ushbu yondashuv G‘arb va Sharq o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarga tanqidiy ko‘z bilan qarash imkonini berdi hamda G‘arb sharqshunosligi yaratgan Sharqni ijtimoiy konstruksiya sifatida qayta ko‘rib chiqishga imkon berdi. Postmodernizm tafakkur tarzi, ayniqsa, hokimiyat va bilim o‘rtasidagi murakkab aloqalarni tanqidiy ko‘rib chiqish orqali “Oryentalizm” asarining va unda aks etgan shu nomdagi konsepsiyaning asosiy falsafiy poydevorini mustahkamladi.

Adabiyotlar:

1. After Orientalism: Culture, Criticism, and Politics in the Third World January 1992 *Comparative Studies in Society and History* 34(01):141 – 167 DOI:10.1017/S0010417500017461
2. *A Poetics of Postmodernism History, Theory, Fiction* by Linda Hutcheon Copyright 1988
3. Baudrillard, J. (1983). *Simulation and Simulacra* (p. 9). Routledge.
4. Behdad, A. (2010). *Orientalism Matters. MFS Modern Fiction Studies*.
5. Dirlik, A. (1996). Chinese History and the Question of Orientalism. *History and Theory*, 35, 105-128. <https://doi.org/10.4324/9780429495953-5>.
6. Edward Said, *Orientalism*, New York: Vintage Books, 2003,
7. Habermas, Jürgen (1987). *The philosophical discourse of modernity: twelve lectures*. Cambridge, Mass: MIT Press. ISBN [0262581027](https://doi.org/10.2307/352653).
8. Jameson, F. (1991). *Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham: Duke University Press.
9. Silalahi, R. (2018). Western Capitalism and Eastern Exoticism: Orientalism in Edward Said’s Perspectives. <https://doi.org/10.30813/jelc.v7i2.1028>.
10. Swanson, H. (2004). Said’s Orientalism and the Study of Christian Missions. *International Bulletin of Mission Research*, 28, 107 - 112. <https://doi.org/10.1177/239693930402800303>.

AMALIY FALSAFANING MAZMUN-MOHIYATI

Akmal Axmedovich Axmedov

Toshkent Xalqaro Moliyaviy Boshqaruv Texnologiyalar Universiteti
“Ijtimoiy fanlar va tarix “ kafedrası dotsenti.f.f.n.

Yuldoshboyeva Sarvinoz Ulug'bek qizi.

Toshkent Halqaro Moliyaviy Boshqaruv Texnologiyalari Universiteti
Filologiya yunalishi 2-kurs talabasi.

Annotasiya: Mazkur maqolada Amaliy falsafaning tarixiy -falsafiy asoslari ,uning genizisi, evolytsiyasi,retrospektiv asoslari falsafiy jihatdan batafsil tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: kvalifikatsiya, eksklyuzivlik, individ, qissanavislik usuli, ziddiyatli vaziyatlar, nafaol holat.

Boshqa kasblar vakillaridan masalan ruhshunos, shifokor, huquqshunos, dinshunos va boshqalar farqli ravishda, faylasuf odamni va uning hayotiy jihatdan namoyon bo'lishini bir butun holatda qarab chiqishni amalga oshiradi. Aynan, faylasuf odamlar bilan odam sifatida mulqotga kirisha olishi, bunda insoniyatning turmush tarzi –tajribalarining barcha jihatlarini hisobga olgan holda, odamga ta'sir ko'rsatish davomida mavjud barcha vosita – qurollardan uning dirijyor kabi foydalana olishi va boshqara olishi namoyon bo'ladi. Ruhiiy tahlilchi – ruhshunos odamning muammolari yechimini ruhiyat asosida izlashni amalga oshiradi, shifokor esa – salomatlikni qayta tiklash, o'z navbatida huquqshunos – mavjud qonunchilikdan foydalanish samaradorligini ko'rsatib berish asosida mavjud masalani hal qilishga harakat qiladi.

Faqat faylasufgina, u yoki bu vaziyatlarda qanday vositalardan foydalanish mumkinligiga to'liq baho bera olishni amalga oshirishi mumkin. Va aynan, u turli xildagi vositalardan majmuaviy ko'rinishda foydalana olishi, ya'ni vaziyatni boshqara olishi, muvofiqlashtirishni amalga oshirishi mumkin. Odam haqida ko'plab olimlar, turli xil mutaxassisliklar bo'yicha faoliyat olib boruvchi olimlar, diniy arboblal, faylasuflar fikr bildirishlari va yozishlari mumkin... Yozuvchi va rassomlar odamni mutloqo sub'ektiv nuqtai nazardan yondoshgan holda tasvirlashadi. Olimlar esa – odamni ob'ekt sifatida o'rganishadi. Ya'ni, ular odatda – ob'ektivistlar sifatida namoyon bo'ladi.

Diniy arboblal odam haqida faqat o'zlarining oliy e'tiqodlari bilan bog'liq holatda fikr bildirishni maqsadga muvofiq deb hisoblashadi, ya'ni ular uchun odam – faoliyat ko'rsatuvchi sub'ekt sifatida o'rin tutib, narigi dunyoda asl mazmun – mohiyatga ega bo'luvchi oliy holatning yorug' olamdagi boshlang'ichi ko'rinishida ta'riflanadi. Bu bir tomonlama yondoshuv asosida bildiriluvchi nuqtai nazarlardan biri hisoblanadi. Faqat, faylasufgina odamga nisbatan har tomonlama nigoh tashlay olish imkoniga ega hisoblanadi. Faylasuf uchun odam – bu sub'ekt, shuningdek ob'ekt, yakka holatda va umumiylikda, «men» va «biz», individ va odam avlodiga mansub tirik mavjudot nuqtai nazaridan o'rin tutadi. Odamga nisbatan bu

4. Aliqoriyev N.S. va boshqalar. Umumiy sotsiologiya. Toshkent, «O‘qituvchi», 1999.
5. Sotsiologiya. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, A.Qodiriy nomidagi halq merosi nashriyoti, 2002.
6. Xolbekov A. Idirrov S. Sotsiologiya. Izohli lug‘at. Toshkent, «Ibn Sino», 1999.

MUNDARIJA	
KIRISH	3
I-SHO‘BA: SOTSILOGIYA VA IJTIMOIIY ISH FANLARINI TRANSFORMATSIYALASHUVI	
ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОИЙ ИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР Негматов Исоқжон	6
ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ДАВЛАТ ВА НОДАВЛАТ ТАШКИЛОТЛАРИ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА Содиқова Ш.М.	10
ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА НАСИЛИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ Латипова Нодира Мухтаржановна Кара Шохсанам Рустам кизи	14
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНА Юсупов Рахимжон Каримович	19
ИЖТИМОИЙ ИШ КАСБИЙ FAOLIYATI ORQALI O‘QUVCHILAR VA ULARNING OILALARI VAZIYATINI SOTSILOGIK BAHOLASH USULLARI Abduraxmonova Manzura Manafovna	24
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ КОНФЛИКТОВ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ УЗБЕКИСТАНА Кадираджиева Лазизахон Бахтиёр қизи	29
O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNI IJTIMOIIY HIMOYA QILISH TIZIMI Yusupov Rahimjon Karimovich Quvondiqova Adashoy Axmad qizi	34
INKLYUZIV TA‘LIMNI JORIY QILISH DAVR TALABI SIFATIDA M.N.Normamatova	37
BO‘LAJAK IJTIMOIIY ISH XODIMLARINI AMALIY FAOLIYATDAGI KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI Sherov Ma‘ruf Boltayevich Shodiboyeva Sarvinoz Dilshodovna	41
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI Abduxalilov Abdullo Abduxamitovich	48
O‘ZBEKISTONDA MAHALLA YETTILIGINING SHAKLLANISHI Negmatov Isoqjon Xolto‘rayeva Zahro Doniyorovna	51

ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ИЖТИМОЙ СИЁСАТИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ СИФАТИДА Г.Г.Тагиева	58
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ АБДУРАХМАНА ДЖАМИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «САЛОМОН И АБСОЛ» Бахриева Д.Х.	63
“MEDIATSIYA TO‘G‘RISIDA”GI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNINING MAZMUN MOHIYATI Teshayev Doniyor Majid o‘g‘li	67
OLIV TA‘LIM MUASSASALARIDA TALABALARNI IJTIMOIV HIMOYA QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH Negmatov Isoqjon Sherov Ma‘ruf Boltayevich	72
СТРАХОВАНИЕ - КАК МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Латыпова Нодира Мухтаржановна Юлдашева Юлдуз Равшановна	82
INSON KAMOLOTI INDEKSIDA MAMLUKATIMIZ O‘RNINI YAXSHILASH STRATEGIYASI Sherov Ma‘ruf Boltayevich To‘xtayeva Sevinch Ulug‘bek qizi	88
TA‘LIM BERISH JARAYONLARIDA KEYS-STADI METODINI QO‘LLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Xolmurodov G‘ulom	92
ESTETIK OMILLARNING SHAXS TARBIYASIGA TA‘SIRI Barakayeva Gavhar Luqmonovna	97
ZO‘RAVONLIKKA UCHRAGAN XOTIN-QIZLARNI IJTIMOIV HIMOYA QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJI TAJRIBASI Ziyayeva Xolida Omonqul qizi	102
JAMIYAT TARAQQIYOTIDA MAHALLA VA INSON KAPITALINING O‘RNI Negmatova D.I.	107
RAQAMLI JAMIYATDA TA‘LIM-TARBIYA MUAMMOLARI D.X.Shukurova	110
YOSHLAR MA‘NAVIYATI VA MAFKURAVIY IMMUNITETINI MUSTAHKAMLASHDA IJTIMOIV FANLAR TARBIYAVIY TA‘SIRCHANLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI Quldoshev Asliddin Tursunovich	112
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ АСПЕРГЕРА Мусаева Мехрибон Икром кизи	119

XOTIN-QIZLARNING JAMIYATDAGI FAOLLASHUVIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR Axrarova Sevar Axmedovna	121
ЁШЛАР ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ ЖИХАТЛАРИ: СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ Шеров Маъруф Болтаевич Каромова Соре Мансуровна	126
РАНВАР АYOЛЛАРНИНГ БОШQARUVДАГИ FAOLLIGI MASALASIGA DOIR Arzimatova Inoyatxon Madimarovna	134
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ Джураева Нигора Авазовна	138
SOCIAL PROTECTION OF ELDERLY PEOPLE IN UZBEKISTAN Yusupov Rahimjon Karimovich Narzullayev Sindor	142
FARZANDSIZ OILALARNI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA IJTIMOYIY ISH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI Azlarova I.R	148
IJTIMOYIY ISH KADRLARI KASBIY KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHGA DOIR NAZARIY MODELLARNING O‘RNI Axmedov Qaxramon Abdulxamid o‘g‘li	152
OILA INSTITUTINING SHAKLLANISH TAHLILI Inagamova Feruza Xurshitovna	157
AYOLLAR MEHNAT MIGRATSIYASINING ASOSIY OQIMLARI VA ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI Tangirova M.U	161
ZAMONAVIY SOTSIOLOGIYADA TRANSFORMATSION JARAYONLARNING STIQBOLLARI Raximjonova Gulzira	166
MEHNAT MIGRANTLARINING MAMLAKATLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLARGA TA‘SIRI Ramazonova Gulzira Karimjon qizi	169
YANGI O‘ZBEKISTONDA NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLARNI HIMOYA QILISHNING ME‘YORIY HUQUQIY ASOSLAR N.I.Eshmurodov	172
IJTIMOYIY ISHDA IJTIMOYIY SHERIKLIKNING O‘RNI Tangirova M	176
IJTIMOYIY XIZMAT TUSHUNCHASI VA UNI VIRTUALLASHTIRISHNING AXLOQIY JIHALARI O.Karimov	179

MECHANISMS OF SUPPORTING YOUNG FAMILIES BY THE SOCIAL WORKER Imomnazarov Khasan	182
ISLOM DINI MUQADDAS MANBALARIDA IJTIMOIIY HIMOYA MAVZUSINI YORITILISHI Gofforov Zafariddin Zaynobiddinovich Egamov Oyatillo Xabibillo o‘g‘li	188
ЖАМИЯТ РИВОЖЛАНИШИДА СОЦИОЛОГИЯ ФАНИНИНГ ЎРНИ: МАВЖУД ҲОЛАТ ВА ИСТИҚБОЛЛАР Шеров Маъруф Болтаевич Аманов Шухрат Абдусаттор ўғли	193
YANGI O‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO MADANIYATNI YUKSALTIRISHNING AXLOQIIY VA DINIIY KO‘RINISHLARI Qudratov Shohrux Shavkat o‘g‘li	199
OILA VA OILAVIIY MUNOSABATLARGA OID NAZARIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR Razzakova Nargis Yuldashevna	204
NOVERBAL MULOQOT VA UNING KOMMUNIKATSIYADAGI O‘RNI Baxriyeva Dilfuza Xakimovna, Xolto‘rayeva Zahro Doniyorovna	210
O‘ZGALAR PARVARISHIGA MUHTOJ BO‘LGAN YOLG‘IZ KEKSALAR VA NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLARGA IJTIMOIIY XIZMAT VA YORDAM KO‘RSATISH Sherov Ma‘ruf Boltaevich Xolto‘rayeva Zahro Doniyorovna Xidirova Mohigul Tolib Qizi	214
ERIK BERNNING “MEN” LIKNI ANIQLASHI IJTIMOIIY ISH SOHASIDAGI MUHIM YONDASHUV USULI Yusupov Rahimjon Karimovich Ostanova Charos Shovqidinovna	219
ÒZBEKISTONDA IJTIMOIIY TAMINOT TIZIMINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Tursunboyeva Zahro	224
MEHNAT MIGRANTLARINI IJTIMOIIY HIMOYA QILISHNING HUQUQIIY ASOSLARI G.G.Tagiyeva G. K.Ramazonova	227
TA‘LIMDA GENDER MADANIYATINING RIVOJLANISH TAHLILI Ergasheva Mehribon Xasanovna	229
YETIM VA OTA-ONA QARAMOG‘ISIZ QOLGAN BOLALAR BILAN ISHLASHDA IJTIMOIIY ISHNING ASOSIIY TAMOIYILLARI Abdushukurova Moxinur Xayrulla qizi	234

PENITENSIAR MUASSALAR TIZIMI VA U YERDA YOSHLARNING IJTIMOYLAHUVIDAGI O‘RNI Ibrohimov Jasurbek Akmal o‘g‘li	239
KEKSALAR BILAN IJTIMOY ISHDA INTERDISIPLINER YONDASHUVNING AHAMIYATI Mamatqulova Sayyora Kamoliddin qizi Shamiddinova O‘g‘iloy Kamoliddin qizi	244
JAMOATCHILIK MUHOKAMALARI TIZIMIDA OILA, MAKTAB VA IJTIMOY ISH XODIMINING HAMKORLIGI Turgunboyev Abdusamat Farxodovich	248
SOTSILOGIYA VA IJTIMOY ISH FANLARINING TRANSFORMATSIYALASHUVI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR Koshmuratov Ruslan Ulasxanovich	254
INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHI SIFATIDA Sodirjonov Muxriddin Maxammadaminovich	259
OILALARDA ZO‘RAVONLIKLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI HAMDA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI Toshpo‘latov Dostonjon Nodir o‘g‘li Meyliyeva Marjona Farxod qizi	264
II-SHO‘BA FALSAFIY TAFAKKUR TRANSFORMATSIYASI	
EKOLOGIK ONG GLOBALLASHUVI: TABIATGA ESTETIK MUNOSABATDA MILLIYLIK VA UMUMINSONIYLIK, AN‘ANAVIYLIK VA ZAMONAVIYLIK INTEGRASIYASI Aymatov Aminjon Qudratovich	274
ЁШЛАРНИ МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШГА ЎРГАТИШ – ТАФАККУР ТРАНСФОРМАЦИЯСИДА МУҲИМ ОМИЛ Комил ҲАЙДАРОВ Нигина НОРБЕКОВА	278
SINERGETIK TAFAKKUR TARZI Sultanova Gulnoza Sabirovna	282
ФАЛСАФИЙ ТАФАККУР ТРАНСФОРМАЦИЯСИДА СЕКУЛЯРЛИК ВА САКРАЛЛИК: ВОРИСИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК ТЕНДЕНЦИЯСИ Исақова Замирахон Рухитдиновна	285
ZAMONAVIY TA‘LIM SHAROITIDA FALSAFIY TAFAKKUR TRANSFORMATSIYASINING IJOBIY VA SALBIY JIYATLARI Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o‘g‘li	292
ИНТЕРНЕТ МУҲИТИ ВА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ Комил ҲАЙДАРОВ Венера ҲАЙДАРОВА	294

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СВЕТУ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ Рахмонов Абдорбек Рустамович	297
FIKR - FALSAFIY TAFAKKUR ASOSI Sobirjon Ismoilov	306
FAROSAT - FALSAFIY TAFAKKUR SIFATIDA Dehqonova Saida	308
ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯ-ЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДОЎЗАРБЛИГИ Ҳабибова Маҳзуна Аъзам қизи	310
YOSHLARNING INTELLEKTUAL SALOHİYATI O‘ZBEKISTONNING MA’NAVİY TIKLANISHINING ASOSI SIFATIDA Rahmanov Bahodir Ubaydulloevich	315
GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK ONG TRANSFORMATSIYASINING IJTIMOİY-FALSAFIY JIHATLARI Alikulov Xusniddin Akbarovich	319
TARIQAT – IJTIMOİY INSTITUT SIFATIDA Xurshid Ulmasjonovich Samatov	322
SINERGETIKA IJTIMOİY TIZIMLARNI O‘RGANISHNING METODOLOGIK ASOSI SIFATIDA Iltom Rizayev	325
AXBOROTLASHGAN JAMIYATIDAGI MA’NAVİY O‘ZGARISHLAR: MUAMMO VA IMKONIYATLAR G‘aniyev Elbek Abdizaitovich	329
BIOETIKANING FALSAFIY MASALALARI Jumanova Sevinchbonu Saminjon qizi, Yo‘ldoshboyeva Sarvinoz Ulug‘bek qizi	333
TALABALARDA HUQUQIY SAVODXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH USUL VA VOSITALARI Sh. Kenjayev	340
INSON KAPITALINING INNOVATSION RIVOJLANISHI MODELINING IJTIMOİY-FALSAFIY TAHLILI Samadov Tursunboy Adxamjonovich	344
INSON TABIATINING DUALLIGI: MAFKURA VA VATANPARVARLIKNI SHAKLLANTIRISHDA MODDIYAT VA MA’NAVİYATNING O‘ZARO TA’SIRI Yo‘ldasheva Dilorom Yo‘ldashevna	349
YOSHLAR HUQUQLARINI TA’MINLASHDAGI DUNYOVIY VA DINIY KO‘RSATMALAR Tursunova Olmos Fayzievna	353

UYG‘ONISH DAVRI VAKILLARI TOMONIDAN INSONPARVARLIK TUSHUNCHASINING TALQIN ETILISHI Tangirberdiyev Sherzod Gapparovich	357
POSTMODERNIZM TAFAKKURINING EDVARD SAID ORYENTALIZM KONSEPSIYASIGA TA’SIRI Ro‘ziboyev Dostonbek Dilmurod o‘g‘li	360
AMALIY FALSAFANING MAZMUN-MOHIIYATI Akmal Axmedovich Axmedov Yuldoshboyeva Sarvinoz Ulug‘bek qizi	364
BIOETIKANING FALSAFIY MASALALARI Jumanova Sevinchbonu Saminjon qizi Yo‘ldoshboyeva Sarvinoz Ulug‘bek qizi	372
ABU NASR FOROBIY QARASHLARIDA TIL VA TAFAKKUR FALSAFASI Faxriddin Yuldashev	376
XX ASR IKKINCHI YARMIDA O‘ZBEK XOTIN-QIZLARINING ILM-FANGA QO‘SHGAN HISSASI Mardiyeva Guzal Karimovna	381
MEDIA AXBOROT ERKINLIGINI TAMINLASH MEXANIZIMI XALQARO TAJRIBA O‘ZBEKISTON IMKONIYATLARI Jonibek Taniqulov Ashirkulovich	384
YANGI O‘ZBEKISTONDA XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING YANGI SHAKLLARI VA IMKONIYATLARI Turayeva Dildora Shuhratovna	388
III-SHO‘BA AMALIY PSIXOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI	
YANGI O‘ZBEKISTONDA O‘SPIRINLARDA HUQUQIY ONGNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI Akilov Faridun Firdavsovi	393
PROFESSIONAL AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF LEADERSHIP INDIVIDUALLY LEADERSHIP Artykov Sirojiddin Sa‘dullayevich	398
OILADA BOLALARNI BARKAMOL SHAXS QILIB TARBIYALASHNING O‘ZIGA XOSLIGI Abduraxmonov Firdavs Mamatkozimovich	401
YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY PSIXOLOGIYA. O‘ZIGA XOS MILLIY VA AN‘ANAVIY O‘ZARO MUNOSABAT XUSUSIYATLARI Asrorov Ilxom Baxronovich	408
TALABALARDA TARIXGA DAXLDORLIK TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI Azimov Muxammadi Azim o‘g‘li	414

OILADA FARZAND TARBIYASINING JAMIYATGA IJOBIY TA’SIRI Axtamova Mohinabonu Nizomiddin qizi	418
O‘SMIR QIZLARDA DEVIANT XULQ SHAKLLANISHIGA NOSOG‘LOM OILA MUHITINING PSIXOLOGIK TA’SIRI Abdurashidova Mashhura Husniddinovna	423
NARKOMANIYA – IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA Babaxanov Suxrob Temurovich	427
OILAGA TAYYORLIK VA OILA TARBIYASINING UZOQ YILLARDAN BUYON TADQIQ ETISH AN’ANALARI Bobomurodova Latofat Elmurodovna	431
KREDIT- MODUL TA’LIM TIZIMI SHAROITIDA PSIXOLOGIK KOGNITIV KOMPANENTLARNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI Baxriddinov Nurali Bekmurodovich	437
TOLERANT - INTOLERANT MUNOSABATLARNING SOTSIAL-PSIXOLOGIK ASPEKTLARI (G. BARDIYERNING TOLERANTLIK UCH KOMPLEKSLI MODEL ASOSIDA) Bafayev Muxiddin Muxammadovich	443
VOYAGA YETMAGAN DEVIANT XULQ-ATVORLI BOLALARDA KVADROBIKANING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK TA’SIRI. KVADROBERLAR KI MLAR VA BU MASHG‘ULOT QANCHALIK XAVFLI? Baxriddinov Ma’rufjon Mashrab o‘g‘li	448
TAOMLANISH PSIXOLOGIIYASINING DOLZARB MUAMMOLARI Egamova Ozodaxon Saydamqul qizi	454
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К СЕССИИ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА Гут Юлия Николаевна Орзимуродова Жасмина Шерзодовна	456
OILAVIIY MUNOSABATLARNI INSONPARVARLASHTIRISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI Mamatova Nazira Djurakulovna	461
OILAVIIY MUNOSABATLARDA GENDER TENGLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Goyibnazarova Soxiba Shakarovna	469
TALABALARNING MUSTAQIL FIKRLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH DOLZARBLIGI Habibova Mahzuna A'zam qizi	473
O‘SMIRLARDA VATANPARVARLIK RUHINI SHAKLLANISHIDA OILAVIIY TARBIYANING O‘RNI Israilov Faxriddin O‘skin o‘g‘li	477
YANGI O‘ZBEKISTONDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI Karimova Nargiz Kudusovna	482

<p>ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARIDA KREATIVLIK VA KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI Keldiyorov Olim Xudayorovich</p>	<p>488</p>
<p>O‘SMIRLARDA HUQUQIY TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK PREDMETI Kuchiboyev Shavkat Avazovich</p>	<p>494</p>
<p>MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI BOSHQARUV JARAYONLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Shonazarov Asror Maxmaisoyevich</p>	<p>501</p>
<p>PROFESSOR ERGASH G‘OZIEVICH G‘OZIEVNING ILMIIY-PEDAGOGIK FAOLIYATI HAQIDA Yorlaqobov Husniddin Uzoqboy o‘g‘li</p>	<p>508</p>
<p>TOLERANT/INTOLERANT MUNOSABATLARNING SOTSIAL-PSIXOLOGIK ASPEKTLARI (G. BARDIYERNING TOLERANTLIK UCH KOMPLEKSLI MODEL ASOSIDA) Bafayev Muxiddin Muxammadovich</p>	<p>511</p>
<p>BOSHQARUVNING USLUBIY, IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK VA MOTIVATSIYON KOMPETENTLIGINI O‘RGANISH MUAMMOLARI Abdug‘aniyev Islomqul Mavlon o‘g‘li Shonazarov Asror Maxmaisoyevich</p>	<p>516</p>
<p>O‘SMIRLARDA TAJOVUZKOR XULQ-ATVOR NOMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK ASOSLARI Komiljonova Dilfuzaxon Nazirjon qizi</p>	<p>522</p>
<p>YOSHLARNI BUZG‘UNCHI G‘OYALAR TA‘SIRIDAN HIMOYA QILISH IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA Mustafayev Azamat Murtazayevich</p>	<p>525</p>
<p>MADANIY FARQLAR VA OILAVIY TUSHUNISHLARNING PSIXOLOGIK TAHLILI Maqsudova Sarvinoz Shuhratjon qizi</p>	<p>529</p>
<p>TURLI YOSHDAGI OILAVIY INQIROZLARNI PSIXOLOGIK TAVSIYALAR YORDAMIDA BARTARAF ETISH Musinova Ruhshona Yunusovna Isamova Mohina Dilshodovna</p>	<p>532</p>
<p>XX ASR IKKINCHI YARMIDA O‘ZBEK XOTIN-QIZLARINING ILM-FANGA QO‘SHGAN HISSASI Mardiyeva Guzal Karimovna</p>	<p>536</p>
<p>KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNI MAKTABGA ADAPTATSIYANING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI S.X.Nasimov O.X.Nasimova</p>	<p>539</p>

SUISIDAL XULQ-ATVORNING PSIXODIAGNOSTIKASI VA PSIXOKORREKTSIYASI MASALALARI Niyazov Inomjon Tursunovich	544
OILADA YOSHLARNI SAVODSIZLIK VA ZO‘ROVONLIKLARDAN HIMOYA QILISHNING DOLZARB MUAMMOLARI Ochilov Shohruh G‘ayratovich	551
O‘SMIRLAR PSIXOGIGIENASINING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK MUAMMOLARI Qodirov Obid Safarovich	555
OILA – BOLA NUTQI RIVOJLANISHIDA BIRLAMCHI OMIL SIFATIDA Qo‘ziyeva Marjona Faxriddin qizi	564
YANGI O‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO MADANIYATNI YUKSALTIRISHNING AXLOQIY VA DINIY KO‘RINISHLARI Qudratov Shohrux Shavkat o‘g‘li	568
YANGI O‘ZBEKISTONDA TARBIYASI QIYIN O‘QUVCHILAR XULQ-ATVORI BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLAR Raxmatov Faxriddin Umarovich	574
KREATIV FIKRLASHNING TA‘LIMI TIZIMIDAGI ROLI Suyunov Ochil Jumaboyevich	579
OILADA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI Saidov Azamat Ismoilovich	582
OMMAVIY MADANIYAT TUSHUNCHASINING IJTIMOYIY PSIXOLOGIK TALQINI Saidov Azamat Ismoilovich Axmedov Anvar Diyor o‘g‘li	585
MIGRANT AYOLLARDA MEHNAT MOTIVI MUOMMOLARINI PSIXOLOGIK TADQIQOTLARDA O‘RGANILISHI Sadullayeva Jamilaxon Ibodilla qizi	589
O‘ZBEKISTONDA SUD PSIXOLOGIK EKSPERTIZASINING YUTUQLARI VA MUAMMOLARI Sultonmurodov San‘at Sobirovich	592
ONGIDA BUZILISHI BO‘LGAN SHAXSLARDA IDROKNI NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Tovbayeva Mukaddam Safarovna Abduxoliqov Faxriddin	595
YANGI O‘ZBEKISTONDA XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING YANGI SHAKLLARI VA IMKONIYATLARI Turayeva Dildora Shuhratovna	599
RENESSANS POYDEVORINI YARATISHGA QARATILGAN BO‘G‘INLARDA, YOSHLAR O‘RTASIDA HUQUQBUZARLIKLARNI OLDINI OLISH MASALALARI Uroqov Quvonchbek Boxodir o‘g‘li	602

YOSHLARDA MEHNAT MOTIVLARINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Utayev Umid Saidaliyevich	609
SHAXSLARDA HUQUQIY BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Xotamov Shuhrat Nosirovich	616
O‘QUVCHILAR GURUHLARINI HAMKORLIKKA O‘RGATISHDA PSIXOLOGIK XIZMATNING AHAMIYATI Xudoyqulova Gulshoda Baxronovna	622
IMPOSTOR SINDROMINING TALABALARGA PSIXOLOGIK TA’SIRI Xidirova Zulayxo Aktam qizi	626
XORIJIY TADQIQOTCHILAR TOMONIDAN HUQUQIY MADANIYAT TUSHUNCHASIGA YONDOSHUVLAR D.M.Xolnazarova	629
YOLG‘IZLIK HISSI VA HAYOTDAN QONIQLASH MASALASINING PSIXOLOGIK QIRRALARI Mahliyo Yuldasheva	633
OTA ONALARNI VOYAGA YETMAGAN FARZANDINI TASHLAB CHET ELGA KETISHINI BOLA PSIXOLOGIYASIGA TA’SIRI VA BUNDAY BOLALAR BILAN PSIXOLOGLAR QANDAY ISHLASH KERAK G‘oziyev Xurshid Niyatqobilovich	636
MULOQOT IJTIMOYIY FALSAFIY HODISA SIFATIDA Raximov M. A	638
NUTQIDA NUQSONI BOR KICHIK YOSHDAGI BOLALARNING INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Shaxobiddinova Umida Utkurbekovna	641
O‘SMIRLIKDA DEVIANT XULQNI VUJUDGA KELISHIDA OILAVIY MUNOSABATLARNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Baxramova Abira Abdullayevna	644
YOSHLARNING HUQUQIY ONG VA HUQUQIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ZARURIYLIGI Daminov Keldibek Erkaboyevich	651
RASHK MUAMMOSINING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK MOHIYATI Ummatova Sitara Shavkatulloyevna	656
JAMIYATDAGI AYOLLARDA JABRLANUVCHI SINDROMINING PSIXOLOGIK OMILLARI Rustamova Muhabbat Xolboy qizi	661
O‘SMIRLARDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS PSIXOLOGIK TA’SIR MEXANIZMLARI Davurova Durdona Akbar qizi	664

OILAVIY MUNOSABATLARNI INSONPARVARLASHTIRISHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI Mamatova Nazira Djurakulovna	670
OILAVIY UYG‘UNLIKKA TO‘SIQ: ZIDDIYATLARNING PSIXOLOGIK OQIBATLARI VA BARTARAF ETISH YO‘LLARI Xolmirzayeva Munisa Saidjonovna	678
O‘SMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING KELIB CHIQISH SABABLARI VA PSIXOKORREKSIYASI Uvaydullaeva Nozanin	683
O‘ZBEKISTONDA SUD PSIXOLOGIK EKSPERTIZASINING YUTUQLARI VA MUAMMOLARI Sultonmurodov San‘at Sobirovich	688
DEVIANT XULQ IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA Avg‘onova Gulira‘no	691

